

中国語における量詞“本”の用法の再定義 — 個体量詞と集合量詞の対立を焦点に —

王偉浩

京都大学 wangweihao555@gmail.com

キーワード：個体量詞、集合量詞、メタファー的拡張、プロトタイプカテゴリー

1 はじめに

現代中国語における量詞の“本”¹は、例えば、“一本書”、“一本手冊”のように、基本的には書物を数える量詞として広く知られている。しかし、歴史的には植物、とりわけ草本植物・木本植物を数える用法が先行して存在していたことが先行研究により指摘されてきた。(cf. 汪小玲・李翩 2009; 楽優 2022)

本稿の目的は、これらの用法を通時的に整理した上で、「本」を単一の個体量詞または集合量詞として固定的に分類するのではなく、指示対象の把握様式に応じて両義的に機能する量詞として再定義することである。

本稿ではまず、先行研究および理論的枠組みを整理し(第2節)、次に植物用法および書物用法について通時的に検討する(第3・4節)。最後に、それらの分析を踏まえて「本」の性格を再定義し、今後の課題を示す(第5・6節)。

2 量詞“本”の用法の通時的概観

量詞“本”の用法については、これまで複数の先行研究において議論が行われてきた。本節では、汪小玲・李翩(2009)による時代別の用法の変遷に関する整理をもとに、量詞“本”の通時的な展開を概観する。

表1 汪小玲・李翩(2009)による時代別の量詞「本」の用法の変遷

時代	対象
後漢(25–220年)	草本植物
南北朝(420–589年)	草本植物、書物(後ろに名詞が来ない)
唐(618–907年)	草本植物、書物(「数+量詞+名詞」の語順が初めて生まれた)
宋(960–1279年)	草本植物、書物
元(1271–1368年)	草本植物(衰え始める)、書物、劇
明(1368–1644年)	書物、劇、文字の書いてある紙
清(1636–1912年)	書物、劇、木本植物(紅樓夢だけ)

¹ 本稿では、原則として“ ”内の語彙が中国語である。

出典) 汪小玲、李翻 (2009) より筆者作成

汪小玲・李翻 (2009) によると、量詞“本”が確認される最も初期の例は、紀元 88 年 (後漢) の王充による著作『論衡』に見られ、“禾” (稲) および“芝草” (マンネンタケ) を数える用法である。南北朝時代 (420~589 年) になると、初めて書物を数える用例が現れ、唐代には現代中国語に見られる「数詞+量詞+名詞」という語順が成立したことが確認される。以下に、南北朝および唐の時代における用例を比較する。

(1) 南北朝の用例:

yòujiàn púsà dìjīng yīběn
 祐見菩薩地經一本。

「祐 (人名) は菩薩地經を一冊見つけた。」

(『全梁文』 卷 71、汪・李 2009 より引用)

(2) 唐の用例:

fù wèn yuē : “ yǒu yī běn yú yǒng xīng shǒu xiě 《 shàng shū 》 , cǐ yóu zài fǒu ? ”
 復問曰：“有一本虞永興手寫《尚書》，此猶在否？”

「虞永興による手書きの『尚書』が一冊あったが、それはまだあるのか？」と重ねて尋ねた。」

(『因話錄』 卷 4、汪・李 2009 より引用)

例文 (1) においては「名詞+数詞+量詞」という語順が見られるが、例文 (2) では「数詞+量詞+名詞」へと語順が変化している。この語順は宋代以降の文献においても継続して見られ、汪・李 (2009) はこれを「量詞語順の成立」として位置づけている。元代に入ると、植物を数える用法は衰退の傾向を見せる一方で、「雜劇」の流行に伴い、演目を数える用法が現れるようになった。明代になると、草本植物を対象とした用法は完全に見られなくなり、代わって、文字が記された一枚の紙を数える用法が出現した。この傾向は、明代に成立した『三国志演義』および『水滸伝』において確認される。(汪・李(2009))。

(3) qiě yòu dé zhè běn dù miào zuò hù shēn fú
 且又得这本度牒做护身符。

「尚且つ護身符にこの度牒をもらった。」

(『水滸伝』、汪・李 2009 より引用)

(4) què shuō dāng ài dé mǎ miào xiàn dì lǐ tú yī běn
 却说邓艾得马邈献地理图一本。

「鄭艾は馬邈から地理図を一冊奉られた。」

(『三国志演義』、汪・李 2009 より引用)

例文 (3) の“度牒”とは政府が僧侶に発行した一種の身分証明書のことである。書物とは異なり、一枚の紙を折りたたんだ形式が一般的である。例文 (4) の“地理图”についても同様に、折りたたんだ、あるいは巻いた一枚の紙である。さらに、清代の長編小説『紅樓夢』には、以下のような用例が見られる。

- (5) tíngzhōng yī cóng cuì zhú hù wài shù běn cāng sōng
庭中一丛翠竹，戶外数本苍松。

「庭のなかには翠竹が一叢あり、外には松が何本かある。」

(『紅樓夢』、汪・李 2009 より引用)

この例文では、“本”が木本植物である“松 (松の木)”を数える量詞として用いられており、従来確認されてきた草本植物とは異なる対象に用いられている点で注目に値する。しかしながら、この点について汪・李 (2009) は特段の分析を行っておらず、単なる事例として提示するにとどまっている。

3 草本植物を数える“本”

楽優 (2022) では草本植物を数える“本”を集合量詞としているが、同研究において「集合量詞」の概念が明確に定義されていない。そのため、本研究の分析を進めるために、まず集合量詞の定義を明示する必要がある。

集合量詞は、個体量詞と対をなす概念であるが、その定義については、先行研究間で見解が分かれている。袁俊 (2023) は、個体量詞を「数詞あるいは指示詞と結合し、可算または認知的に可算とされる対象を数える際に用いられるもので、計量する機能を持たず、単に名詞が属する範疇を表すだけのもの」としている。これに対して、集合量詞については「複数の人と物事を表す名詞型量詞で、計量する対象の特質によって定量と不定量²に分かれる」と定義している。名詞型量詞というのは開いた類であり、名詞としても使える量詞のこと。例えば“一箱”の“箱”がそうである。

一方、Cheng & Sybesma (1998) は中国語における量詞を可算量詞 (count classifier) と質量量詞 (massifier) の二種類に分けた。可算量詞とは名詞が示す対象を、自然な単位によって数えることを可能にするもので、質量量詞とは数量を測定する単位を形成するものである。また、Cheng & Sybesma (1998) によると、可算量詞 (count classifier) と質量量詞 (massifier) は統語的にも違いがあり、それを検証する方法は量詞と名詞の間に“的”を入れられることである。例えば、“一个苹果”は“*一个的

² 定量集合量詞とは数が決められた集合量詞のことで、例えば“一对”の“对”がそうである。一方で、不定量集合量詞は数が定まらない集合量詞のことで、“一群”の“群”がそうである。

苹果”に言い換えられないものの、“一箱苹果”は“一箱的苹果”に言い換えられる。

Lyons (1977: 463) では、個体量詞は類別の側面から名詞を区分するのに対して、非個体量詞は量の側面から名詞を区分するとしている。Li (2013) は「±計数」と「±測量」といった二つの意味素性をもって量詞を分類してる。

本研究では、袁俊 (2023) 及び Cheng & Sybesma (1998) の定義を基礎としつつ、ほかの先行研究 (Lyons (1977: 463)、Li (2013)) における知見も踏まえ、集合量詞を以下のように特徴づけることができる。集合量詞と認識するには以下の四つの条件をすべて満たす必要がある。

1. 複数のものを一括して数えるために用いられる。
2. 開いた類であり、名詞に由来する語である場合、文法化の程度が低く、名詞としての用法も保持する³。
3. ある程度の計量する機能を有する。
4. 量詞と名詞の間に“的”を挿入することが出来る。⁴

この定義の有効性を裏付けるため、いくつかの例を挙げる。例えば、家畜などの動物を数える“头”は 2 と 3 に適しているが、1 と 4 に適していないため集合量詞ではない。“队”は複数の対象を数える上で、“军队”という名詞としても使え、なおかつある程度の計量する機能もあり、“一队的士兵”という言い方も可能であるため集合量詞である。“束”は束縛を意味する動詞に由来するから条件 2 には拘束されない。複数のものを数え、かつ“五匹为束。(《礼记·杂记 下》)”であるように明確な計量の基準が存在しており、“一束的花”とも言えるため集合量詞である。

集合量詞の定義を明確にした上で、草本植物を数える“本”が集合量詞であることを裏付ける例文を次のように提示する。

(6) sui jiàn qí fú sù shē chí hǎo mò jì bù tián zuò nǎi gōng lǜ yǐ jǐ zūn yuē quān mǐn wù nòng sāng lìng kǒu zhòng yī shù
 遂见齐俗奢侈，好末技，不田作，乃躬率以俭约，劝民务农桑，令口种一树

yú shù bǎi běn xiè wǔ shí běn cōng yī qí jiū jiā èr mǔ zài wǔ jī
 榆树、百本薤、五十本葱、一畦韭、家二母彘、五鸡。

「やがて齊の風俗が贅沢で、無駄な技芸を好み、耕作を怠っているのを見て、自ら率先して儉約を実践し、民に農業と養蚕に励むよう勧めた。人々に一人あたり榆の木を一本、薤を百束、ネギを五十束、韭を一区画植えさせ、家には雌豚を二頭、鶏を五羽飼うよう命じた」

³ Cheng & Sybesma (1998: 14) による

⁴ しかし、これは現代中国語にだけ通用する規則であり、本稿で扱う古代中国語には通用しない。

(《汉书·龚遂传》⁵)

- (7) tóng bù yǔ yán dàn yǐ xiè yī dà běn shuǐ yī yú zhì hù píng qián zì bào sūn ér fú yú hù xià
 棠不与言,但以薤一大本,水一盂,置户屏前,自抱孙儿伏于户下。

「棠は言葉を交わさず、ただたくさんの薤を一束と水一盂を戸の屏風の前に置き、自ら孫を抱いて戸の下に伏せた」

(《后汉书·庞参传》)

- (8) wǔ dì yuándǐng liù nián pò nányuè jiàn fú lì gōng yǐ zhí suǒ dé qí yì cǎo mù yǒu gān jiāo èr běn
 武帝元鼎六年,破南越,建扶荔宫,以植所得奇异草木,有甘蕉二本。

「武帝元鼎六年、南越を破り、扶荔宮を建てた。その宮殿には、奇異な草木を植えたが、その中に芭蕉が二株あった」

(《三辅黄图》)

- (9) yuē mǐ yī shēng zú yǐ zì shì cháng yǐ shān shū shù běn zuǒ shí
 曰米一升足矣,自是常以山蔬数本佐食。

「米一升あれば十分である」と言い、それ以来、いつも山菜数本をおかずにして食事をとる」

(《全唐文》 卷五三六唐伸《澧州药山故惟伊大师碑铭》)

- (10) xiè yǐ bái ruǎn liáng dì sān zhuǎn nǎi jiā èr yuè sān yuè zhǒng lǜ qī bā zhī wéi yī běn zhù yān yuē
 薤宜白软良地,三转乃佳。二月、三月种。率七八支为了一本。注：“谚曰

cōng sān xiè sì yí cōng zhě sān zhī wéi yī běn zhǒng xiè zhě sì zhī wéi yī kē rán zhī duō zhě kē
 ‘葱三薤四。’ 移葱者,三支为了一本;种薤者,四支为一科。然支多者,科

yuán dà gù yǐ qī bā wéi lǜ
 圆大,故以七八为率。”

「薤は白く柔らかくて良い土地が適しており、三度土を返すと最良となる。二月三月に種をまく。通常、七、八本の枝を一束とする。注：「ことわざに『葱三、薤四』と言う。葱を移植するときは三本を一束とし、薤を植えるときは四本を一束とする。しかし、枝が多いものは束が丸く大きくなるため、七、八本を基準とする。」

(《齐民要术·种薤》)

以上の用例 (6) ~ (10) はいずれも個体量詞というより集合量詞解釈の方が適切である。特に (10) のように、“一本”が複数の“支”(枝・茎)から構成されていることが明示されている点は、“本”が単一の個体を数えるのではなく、あるまとまり(集合)を単位として捉えていることを直接的に示している。

⁵ 本稿の例文は特別な断りがない限り、いずれも北京大学 CCL コーパスに出自するものである。

また、(8)の“甘蔗”や(9)の“山蔬”も、自然状態で群生し、複数の個体が集まった形態を成すことが多い植物であり、“本”がこれらに適用されていることは、計量対象が一体的なまとまりとして認識されていることを示唆している。

楽優(2022)では草本植物を数える“本”を「一か所に集まっている植物の集合」を計量する集合量詞としている。本研究では草本植物を数える“本”は集合量詞の側面を持っていることに異議はないものの、「一か所に集まっている植物の集合」を数えるという定義は適切ではない。

農業に従事した経験がある筆者の両親の話によれば、ネギやニラといった草本植物は、地上部では個別の株のように見えるものの、地下では根が相互につながっており、実際には一つの集合体として成長していることが多いという。たとえば、芭蕉の場合、地上に「幹」のように見える部分には実際には茎であり、その複数の茎が共通の根から派生している。このような構造においては、地上に現れる各個体が見かけ上独立していても、生物学的には一つのまとまり、すなわち個体として認識されうる。

図1 芭蕉

作者 Forest & Kim Starr, CC BY 3.0,

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6197169>

また、山菜に分類される植物群も同様の特徴を持っている。たとえば、クサソテツ(コゴミ)やトリカブトといった種では、地上部の数本の茎が地下の根系において一つの束(クラスター)を形成しており、これが「一束(一本)」として認識・収穫される。

本研究では、楽優(2022)が提示する「一か所に集まっている植物の集合」という定義に対し、草本植物を数える量詞“本”の対象を「一つの根から生じた地上部」に再定義することを試みる。このような再定義には、以下の二つの理由がある。

第一に、楽優 (2022) は、量詞“本”が集合量詞である根拠として、名詞“本”が植物の根の集合を表す集合名詞である点を挙げている。しかし、楽優による定義では、名詞“本”の意味内容、すなわち「根」や「根源」に相当する語義は反映されておらず、単に集合性のみが抽出されているにすぎない。これは、意味の漂白化 (semantic bleaching) によって、名詞「本」が本来持っていた意味が薄まり、集合性という側面のみが量詞へと継承されたと解釈できる。一方で、前述の集合量詞の定義に従えば、量詞が名詞としての用法を保持しており、文法化の程度が低いことが重要である。楽優 (2022) の定義する「一か所に集まっている植物の集合」は、名詞“本”の原義である「根」との関連性が希薄であり、また計量の基準も不明瞭である点で、集合量詞としての定義としては不適切であると考えられる。

第二に、楽優 (2022) の定義に近い集合量詞“丛”がすでに存在している点も重要である。すなわち、もし「本」が単に「一か所に集まっている植物の集合」を表すだけの量詞であるとすれば、“丛”との区別が不明確となる。以下の例文がその違いを示している。

(11) qiè xún sū tái qián gān jiāo yī cóng
窃寻苏台前甘蔗一丛。

「ひそかに蘇台の前で芭蕉一株を探し求めた」

(《全梁文》)

(12) yǒu yān hóng mǔ dān yī cóng pó pó shù bǎi duǒ
有殷红牡丹一丛, 婆婆数百朵。

「深紅の牡丹が一株あり、風に揺れて数百の花が咲き誇っていた」

(《醉翁谈录》)

例文 (11) は、芭蕉を集合量詞“丛”で数えていることを示している。他方、例文 (8) では、同じく芭蕉を量詞“本”で数えているが、これは戦利品として計量されたものである。例文 (11) 及び (12) は芭蕉や牡丹の存在を表す側面が重視されるのに対し、例文 (8) は戦利品として計量が可能な側面が重視されている。この対比から明らかのように、“丛”は単に集合の存在を表すにとどまり、計量的な機能をあまり有しないのに対して、“本”はより明確な計量性を有していると考えられる。

4 木本植物を数える“本”

汪小玲・李翩 (2009: 96) は、木本植物を数える量詞“本”を清代に出現した特殊な用法であると位置付けているが、この見解は事実と異なる。実際、北京大学 CCL コーパスにおいて、唐の時代の《独异志》に木本植物を“本”で数える用例が

確認されており、以下の通りである。

- (13) yóu sōng yī běn lì yú tíng
有松一本立于庭。

「松が一本庭に立っている。」

(《独异志》)

この例文から明らかなように、唐代にすでに木本植物を“本”で数える用法が存在しており、『紅樓夢』における用例は特殊なものではなく、体系的な用法の一部とみなすべきである。

草本植物を数える“本”が集合量詞であるのに対し、木本植物における“本”は、現代中国語における量詞“棵”と同様、個体量詞に分類される。このように、同一の形式が文脈や対象によって集合量詞から個体量詞へと転換する事例は、袁俊 (2023) においても複数報告されている。

袁俊 (2023) は、集合量詞が個体量詞に転換する契機として、個体と集合の両義性を持つ対象の出現を挙げている。たとえば、集合量詞“把”は「手で握ることができる集合体」を指すものであり、日本語における助数詞「掴み」に近い意味機能を持つ。

- (14) xī yǒu yī mī hóu chí yī bǎ dòu wù luò yī dòu zài dì biàn shě shǒu zhōng dòu yù mì qí yī
昔有一猕猴持一把豆，误落一豆在地，便舍手中豆，欲觅其一。

「昔、ある猿が一掴みの豆を持っていたが、一粒をうっかり地面に落としてしまった。すると、手に持っていた豆を捨てて、その一粒を探そうとした。」

(《百喻经·猕猴把豆喻》)

- (15) dāng fēng zhǐ xiāo yī bǎ huǒ dāng shí chái tuī biàn chéng huī
当风只消一把火，当时柴埵便成灰。

「風下では、たった一たきの火で十分で、たちまち薪の山は灰になってしまふ。」

(《敦煌变文校注·佛说阿弥陀经讲经文(二)》)

例文 (15) において、“火”は通常不可算名詞であるが、松明のような具体的な単位として把握されることで、“把”という量詞により個体として数えられている。袁俊 (2023) は、このような用例の出現が、“把”が集合量詞から個体量詞へと転換する契機であると主張している。

“本”についても同様の現象が観察されると考えられる。筆者は、芭蕉がその転換の契機だと推測している。芭蕉は草本植物であるが、その外見は木本植物に類似しており、視覚的にも個体として認識されやすい。さらに、芭蕉を栽培する際には、人為的に茎を分離し、個々に栽培する手法が存在する。このような実質的

に個体として扱われる用法が、芭蕉を“本”で数えるという表現を定着させ、「本」が個体量詞として機能する基盤を形成したと考えられる。

図2 人為的に分かれた芭蕉

<https://landz.us/products/%E9%A6%99%E8%95%89-%E8%8A%AD%E8%95%89%E5%8F%B6>

さらに、一つしか用例が確認されていないものの、唐より遥かに早い戦国時代においても、木本植物を“本”で数える表現が見られる。

(16) jīn shì tǔ zhī shēng wǔ gǔ yě rén shàn zhì zhī zé mú shù pén yī suì ér zài huò zhī rán hòu guā táo zǎo lǐ yī běn shù 今是土之生五谷也，人善治之则亩数盆，一岁而再获之，然后瓜桃枣李，一本数

yǐ péng gǔ rán hòu huā cài bǎi shū yǐ zé liàng rán hòu liù chù wán shòu yī ér zhuō chē rán hòu yuán tuó yú biē qū zhān 以盆鼓；然后葷菜百疏以泽量；然后六畜禽兽，一而剗车；然后鼃鼃鱼鳖鳧鱧

yǐ shí bié yī ér chéng qún rán hòu fēi niǎo yàn ruò yān hǎi rán hòu kūn chóng wàn wù shēng qí jiān kě yǐ xiāng shí yǎng 以时别，一而成群；然后飞鸟鳧雁若烟海；然后昆虫万物生其间；可以相食养

zhě bù kě shèng shù yě 者，不可胜数也。

「今、大地から五穀がとれるが、人が上手にこれを治めれば、一畝ごとに数盆の量が得られ、しかも一年に二度の収穫がある。そしてまた瓜桃棗李の実も、一本の木から盆や鼓で量るほどに沢山とれ、そしてまた辛い菜や種々の疏菜はいくらでもできて沼沢を単位に量るほどであり、そしてまた六畜や禽獣は一頭で車いっぱいになるほどよく肥え、鼃、鼃、魚、鱉、鱸、鱧は、その時に当たって成長して親から一人立ちすると、一種類ごとで群をなすほどにふえそしてまた飛鳥、鳧、雁は、霞が海を覆うように沢山飛び交い、そしてまた昆虫やあらゆる生物はその間に生じて、人の食用に供せられるものは数え切れぬぐらいになるのである。」

（《荀子・富国》 訳文は藤井専英（1966）『荀子 <上>』より）

ここでは、“瓜・桃・棗・李”などの植物⁶を“本”で数える。楽優(2022 :310)では、自身の定義に従い、ここでは、植物ではなく、一か所に集まっている果実の集合を“本”で数えるとしており、“一本”を“一堆”(一塊)と訳した。しかしながら、この解釈は文脈に即していない。渋谷(2016:139)はこの箇所を「天の生産力に全面的な信頼を寄せるものである」と考える論を紹介している。その流れにおいて、“瓜・桃・棗・李”が「一本の木」につき収穫できる果実の量が「数うるに盆鼓を以てす」と考えるのが自然である。もし“一本”＝「一塊の果実」であれば、個々の栽培行為と収穫の過程という文脈とは乖離してしまい、意味的に整合しない。また、“然后葶菜百蔬以泽量”であるように、対象が果実であれば、量詞の必要がなくなり、“然后瓜桃枣李数以盆鼓”でも同じ意味になる。また、唐の時代の楊倞によって作成された最古の『荀子』の注釈書『荀子注』では、この文章での“一本”を“一本,一株也”としており、これもまた果実ではなく植物を計量する証拠とみなし得る。

この用例の存在は、“本”という量詞が集合量詞であるか個体量詞であるかといった二項対立的な分類に収まらないことを示唆している。むしろ、“本”が指す対象は「一つの根から生じた地上部」という定義に依存しており、この基準を満たしていれば、それが集合性を帯びた対象であっても、個体的に扱われるものであっても、“本”によって数えることが可能となる。

したがって、“本”は厳密に集合量詞または個体量詞のいずれかに固定されるのではなく、計量の対象となる植物の物理的構造に基づいて柔軟に用いられる量詞であると理解すべきである。この視点から見ると、“本”は一貫して「一つの根」によって規定される単位であり、その語用は文脈に応じて集会的にも個体的にも解釈され得る中立的な量詞として考えられるべきである。

5 書物を数える“本”

書物を数える量詞“本”についても、植物に対する“本”と同様に、集合量詞から個体量詞への転換傾向が見られる。この現象は、古代中国における書物の形式の変遷と密接に関係している。

中国文化研究院の記事⁷によれば、古代中国の書物の形式は、大きく三つの時期に分類できる。第一の時期は、動物の骨、亀甲、玉石、青銅器などに文字を彫刻する段階であり、この段階ではこれらのものは記録物に過ぎず、量詞“本”で数える対象ではなかった。第二の時期は、木簡・竹簡・帛・紙などに文字を記し、それらを巻物として保存・使用する時期である。この時期においては、一つの書物

⁶ “瓜”は草本植物か木本植物かは不明であるため、まとめて「植物」としか言いようがない。考察では、草本植物の可能性が高い。

⁷ <https://chiculture.org.hk/index.php/sc/china-five-thousand-years/2984>(最終アクセス日 2025/5/25)

を構成するには複数の巻物が必要であり、書籍は“巻”という単位で捉えられていた。つまり、「一冊の書」は、物理的には多数の簡や巻の集合体であったため、量詞“本”はこれらの集合を指す集合量詞として機能していたと考えられる。

(17) fánshíliùguó míngwéi chūnqiū yībǎièrjuǎn jìndàizhīshìzuìwéibèixī wèicéngzòushàng fúgǎnxuānlǐú
凡十六国, 名为《春秋》, 一百二卷, 近代之事最为备悉。未曾奏上, 弗敢宣流。

jīnshànxiě yībēn gǎnyǐ yǎngchéng
今缮写一本, 敢以仰呈。

「十六国に関することをすべて記し、『春秋』と名づけました。全一〇二巻に及び、近年の出来事を最も詳しく記しています。いまだ朝廷に奏上したことがなく、よって公に流布することも控えてきました。今ここに一冊を清書し、恐れ多くも謹んでご呈上いたします。」

(《魏书·崔鸿传》)

例文(17)では、全一〇二巻にわたる書物が“本”として数えられており、この“本”が複数の巻物の集合体を指すことがわかる。よって、この用例に見られる“本”は、集合量詞としての性格を有している。

(18) dōngguǎnzāngféngshì niànrshíyú yù dú bāngu hànshū kǔjiǎjièbùjiǔ nǎijiùzī fūliúhuànqǐgōukè
东莞臧逢世, 年二十余, 欲读班固《汉书》, 苦假借不久, 乃就姊夫刘缓乞丐客

cìshūhànzhīmò shǒuxiě yībēn jūnfǔfúqízhìshàng zúyǐ hànshū wén
刺书翰纸末, 手写一本, 军府服其志尚, 卒以《汉书》闻。

「東莞の臧逢世(ぞうほうせい)は、二十歳あまりの若者で、班固の『漢書』を読みたいと望んだ。しかし、本を借りられる期間が短くて苦しんだため、姉の夫である劉緩に頼んで、手紙の余白や紙の端を乞い集め、それらに手書きで一冊を書き写した。軍府はその志の高さに感服し、彼はついに『漢書』に通じた人物として知られるようになった。」

(《颜氏家训·勉学篇》)

(19) 遇中天竺沙门曇摩伽陀耶舍, 手能隶书, 口解齐言, 欲传此经未知所授。表便殷勤致请, 心形俱至, 淹历旬朔, 仅得一本, 仍还嶠北赍入武当。

「中天竺の沙門・曇摩伽陀耶舍に出会った。彼は隸書を巧みに書き、齊の言葉の口にして解した。彼がこの経を伝えたいと思ったが、どこに授ければよいかわからなかった。そこで丁重に願ひ出ると、誠意を込めて心身ともに尽くした。十日から一か月ほどの長きにわたり願ひ続け、ようやく一冊を得ることができた。それを携えて再び嶠北(きょうほく)へ帰り、武当山に持ち込んだ。」

(《无量义经序》)

例文 (17) から (19) において量詞“本”の対象はいずれも写本であるように、書物は基本的に一つの原本から生じられたものである。この性質から、本研究は、書物を数える集合量詞の“本”を「原本を‘モト’に生まれたもの」を数えるものとして定義する。原本を植物の根っこことみなすことができ、それによって作られた写本の一巻一巻を根っこから生まれた部分とみなすことができる。また、書籍を数える“本”は植物を数える“本”より遅れて現れたため、書物を数える“本”は植物を数える“本”のメタファー的拡張によるものである可能性が高い。

(20) sī mǎ qiān fā fèn zuò shǐ jì bǎi sān shí piān
司马迁发愤作史记百三十篇。

「司馬遷は憤りを発して『史記』百三十篇を著した。」

(《西京杂记》)

(21) jīn cǎi jù jīng zhuàn yuán jí gē yáo xún zhī lǎo chéng yàn zhī xíng shì qǐ zì jìng nòng zhōng yú xǐ hái
今采摭经传，爰及歌谣，询之老成，验之行事，起自耕农，终於醢、醢，
zī shēng zhī yè mí bù bì shū hào yuē qí mǐn yào shù fán jiǔ shí èr piān shù wéi shí juǎn
资生之业，靡不毕书，号曰《齐民要术》。凡九十二篇，束为十卷。

「今、経書や伝記をひもとき、さらには民間の歌謡にも及び、年長者にたずね、実際の行いによって確かめた。農耕に始まり、酢や醬（ひしお）に至るまで、生計を立てるためのすべての技術について、書き漏らすことなく記し、『齐民要術（せいみんようじゅつ）』と名づけた。全体で九十二篇あり、十巻にまとめた。」

(《齐民要术》)

例文 (20) と (21) での『史記』と『齐民要術』はいずれも原本のことで、これらを量詞“本”で数えることはない。

第三の時期は宋以降で、紙製の冊子体が普及し、現在の書籍に近い形式が確立した。この時期より“本”は集合量詞ではなく、個体量詞として機能するようになる。

(22) qiě shōu guò le zhè běn míng bái zhàng mù ruò shàng miàn yǒu bàn diǎn sī xīn tiān dì zhū miè
且收过了这本明白账目，若上面有半点私心，天地诛灭。

「この帳簿を受け取ってくれ。もしこの中に少しでも私心があるなら、天地の神に誅され滅ぼされても構わない。」

(《水浒传》四十三回)

(23) sòng yù shǐ suí jí chāi rén sòng le yī bǎi běn lì rì sì wàn zhǐ yī kǒu zhū lái huí lǐ
宋御史随即差人送了一百本历日，四方纸，一口猪来回礼。

「宋の御史はすぐさま人を遣わして、曆 100 冊、紙 4 万枚、豚 1 頭を返礼として送った。」

（《金瓶梅》七十八回）

(24) 除了这几样, 那生旦净末一本戏文, 十全的都是那皋门自己一个唱了。

「これらの品々のほかに、生・旦・浄・末がそろった一冊の脚本も、すべて那皋門（けいこうもん）が一人で演じきったのだった。」

（《醒世姻缘》十六回）

例文 (22) から (24) では、量詞“本”は「帳簿」「曆」「脚本」を数えるのに用いられる。ここでの「帳簿」「曆」「脚本」は現代における書籍の形に近いもので、糸などによって綴じられた複数の紙から形成されたものである。

同時に、個体量詞になった第三の時期の量詞“本”は「原本を‘モト’に生まれたもの」という定義を失い、ほかのアプローチを取り入れる必要がある。その証拠を以下に示す。

元の時代で出てきた例文 (3) 及び (4) では、一枚の紙である“度牒”と“地理图”が“本”で数えられる理由は、過去に巻いた一枚紙を書物として認識する時期（第二の時期）があるからである。そして、過去のように複数巻を“一本”とするのではなく、一巻で“一本”というのはこの時期の“本”が個体量詞である裏付けになりうる。

巻物の書物は第三の時期では既にプロトタイプ的な書物ではなく、「書物」のカテゴリーにおける周辺的な事例であるものの、依然として量詞“本”を用いることから、第三の時期における量詞“本”を単なる「書物」を数える量詞として定義するのではなく、「書物」というプロトタイプカテゴリーの構成要素を対象とする量詞として定義した方が適切であると言える。

6 まとめ

これまでの内容をまとめて、表 1 を再作成すると、以下のようになる。

時代	対象
戦国時代（紀元前 5 世紀–紀元前 221 年）	植物（用例は一つしかない）
後漢（25–220 年）	草本植物
晋（265–420 年）	草本植物、書物（集合量詞）

唐 (618-907 年)	植物、書物 (集合量詞)
宋 (960-1279 年)	植物、書物 (個体量詞)
元 (1271-1368 年)	植物、書物 (個体量詞)
明 (1368-1644 年)	植物、書物 (個体量詞)
清 (1636-1912 年)	植物、書物 (個体量詞)

表 2 筆者による量詞“本”の用法の変遷

また、結論として、以下の 3 点が挙げられる。

- ① 植物を数える“本”は、「一つの根っこから生じた地上にある部分」を数えるもので、個体量詞と集合量詞両方の解釈が可能である。
- ② 書籍の第二の時期における書物を数える“本”は集合量詞で、「原本を‘モト’に生まれたもの」を数えるものである。
- ③ 書籍の第三の時期における書物を数える“本”は個体量詞で、「書物」というプロトタイプカテゴリーの構成要素を対象とするものである。

本研究の限界として、南北朝時代より前の時代の用例が一つしかなく、証拠不足である。本研究で使用する北京大学 CCL コーパスでカバーしていない文献の存在は予想されており、それらを調べればほかの用例を発見できる可能性がある。これを今後の課題とする。

参考文献

- 乐优 (2022) 「“书之称本”考——兼论量词“本”的性质、来源及演变」《中国训诂学报 第六辑》: 308-320
- 孙竞 (2021) 「容器量词的功能游移与事件分析」《世界汉语教学 第 35 卷》: 220-230.
- 邵敬敏 (1993) 「量词的语义分析及其与名词的双向选择」《中国语文(第 3 期)》: 181-188.
- 汪小玲・李翩 (2009) 「个体量词的产生及其历史演变过程探析——以量词本为例」『钦州学院学报』: 24.2.
- 袁俊 (2023) 「类推机制下集体量词向个体量词转化的路径和动因探究」《伊犁师范大学学报 第 41 卷第 4 期》: 57-63.
- 赵元任 (1979) 《汉语口语语法》北京: 商务印书馆出版.
- 藤井専英 (1966) 『荀子〈上〉』東京: 明治書院出版.
- 渋谷由紀 (2016) 「『荀子』の天人観について」『東京電機大学総合文化研究』14 号: 137-144.
- Cheng, Lisa Lai-Shen & Rint Sybesma (1998) Yi-wang tang, yi-ge tang: Classifier and massifier. *Tsing-Hua Journal of Chinese Studies* 28(3): 385-412.
- Li, Xuping (2013) *Numeral classifiers in Chinese*. Berlin: De Gruyter Mouton.
- Lyons, John (1977) *Semantics*, Vol.2. Cambridge: Cambridge University Press.

受理日 2026年4月7日